

MIRANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO: Influência Epistemológica na Conservação-Restauração em Moçambique

Eusébio Chitlango¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, chitlangodesenho@gmail.com

Área temática: Conservação-Restauração de Arte Moderna e Contemporânea.

Palavras-chave: História da Arte, Preservação, Políticas Patrimoniais, Moçambique.

RESUMO

Moçambique possui um imenso patrimônio cultural não reconhecido que influencia na fragmentação histórico-cultural. Neste ensaio procuro compreender criticamente a influência que enfraqueceu as práticas de conservação, restauração e gestão do patrimônio edificado durante as três repúblicas (1975-1987, 1987-1994 e 1994-2025). Inquietou-me a tendência de se olhar isoladamente o patrimônio como vestígio arqueológico, pois só se privilegia a arquitetura antes de 1920. Alicersei-me na abordagem qualitativa com procedimentos historiográficos nomeadamente: ruptura, construção (análise bibliográfica, documental e visual) e validação. A arquitetura moçambicana inicia com os povos sãs e khoi-khoi, inventando palhotas. Os árabes, os persas e os suaílis deixaram marcas na Ilha de Moçambique, Patrimônio Mundial (UNESCO). No período colonial, prevaleceu a arquitetura militar e religiosa e, muito mais tarde, a modernista. Após a independência, guerras travaram avanços, mas manteve-se as palhotas e a reutilização colonial. A economia de mercado impulsionou construções contemporâneas nas cidades. Atualmente existem algumas formações de gestores culturais e pesquisas, no entanto, não há cursos técnicos de conservação e restauração, o que implica estagnação na prática para a reflexão interdisciplinar de preservação do patrimônio edificado. Portanto, apesar de avanços, a dependência epistêmica e geopolítica fragilizam decisões, amplia desigualdades e privilegia o patrimônio “universal” e militar. Assim, sugiro uma fundamentação teórica-metodológica para uma carta de matriz afrocêntrica de preservação embasada no contexto das temporalidades e espacialidades.

Agradecimentos

Agradeço ao CNPq e TWAS-UNESCO pela bolsa de estudo de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo na UFMG (chamada MCTI/CNPq/TWAS N° 45/2024 – GD).

Referências

USSENE, H. B. *Fim da Terceira República e a emergência de novas forças políticas em Moçambique*. Academicus Magazine – Revista Multidisciplinar. Vol. 3, N 2, pp.76-85, 2025. Disponível em: <http://www.revista.academicuspro.ao>. Acesso em: 2 mar. 2026.

MOÇAMBIQUE, R. *Política de Monumentos: Resolução nº 12/2010, de 2 de junho*. Maputo: Conselho de Ministros, 2010. Disponível em: <https://mozambiquemuseums.com/index.php/politica-de-monumentos>. Acesso em: 2 mar. 2026.